

1892-YILGI QO'ZG'OLON VA UNING CHOR ROSSIIYASI TOMONIDAN SHAVQATSIZLARCHA BOSTIRILISHI

Tohirova Malika G'olibjon qizi

Guliston davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15211501>

Annotatsiya- Ushbu maqolada vabo kasalligiga qarshi ko'rilgan qatt'iy chora-tadbirlar va buning oqibatida qo'zg'olonning kelib chiqishi ,tezlik bilab ushbu qo'zg'olonning shavqatsizlarcha bostirilganligi yoritilgan.

Tayanch so'zlar- Vabo isyoni, Putensev, Muhammadyoqub, Inog'omxo'ja, o'ch olish siyosati

Аннотация – В данной статье освещаются строгие меры, принятые против эпидемии холеры, и последовавшее в результате этого восстание, а также его быстрое и жестокое подавление.

Ключевые слова: Чумное восстание, Путинцев, Мухаммадёкуб, Иногамходжа, политика возмездия.

Abstract – This article highlights the strict measures taken against the cholera epidemic and the resulting uprising, as well as the swift and brutal suppression of the rebellion.

Keywords- Cholera Uprising, Putinsev, Muhammadyoqub, Inog'omxo'ja, Retaliation Policy.

Bilamizki Turkiston xalqlari chorizmning mustamlakachilik siyosatiga qarshi ko'plab norozilik harakatlarini olib borganlar. Bu milliy ozodlik harakatining ilk qadamlaridan biri 1892-yil 24-iyun kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tgan yirik xalq qo'zg'olonidir. Toshkent qo'zg'oloni "vabo isyoni" deb ham ataladi.

Turkistonda vabo kasali ilgaridan tarqab turganligi ma'lum. Rossiya Turkistonni bosib olganidan keyin 1872 yilda yana bir bora vabo kasali tarqalgan edi. O'sha davrda O'rta Osiyoning Rossiyaga qarashli qismida vabo bilan 3978 kishi kasallangan bo'lib, ulardan 2215 kishi o'lgan.¹ Xalqning boshiga tushgan bu og'ir musibat davrida hech kim kasallik haqida ma'lumot bermagan.

1892-yilgi vabo kasali tarqalishi miqyosi jihatidan 1872-yilgi singari kuchli bo'lmasa ham mustamlaka o'lkada iqtisodiy-siyosiy vaziyat anchagina keskinlashgan bir sharoitda yuz berdi va keskin to'qnashuvlarga olib keldi.

"Turkestanskije vedomosti" gazetasi yozishicha, kasallik tarqalishi munosabati bilan Samarqandga olib keluvchi temir yo'llarda kasallikning oldini olish uchun harakat boshlash, tibbiyot yutuqlari asosida biologik va morfologik o'zgarishlarni o'rganish haqida joylardagi ma'murlarga ko'rsatmalar berilgan. Gazetada e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, vabo virusi organizmda

dorilarga qaraganda tezroq tarqaladi. Shu sababli uning oldini olish maqsadida kasallik tarqalmagan hududlarda ham barvaqt karantin o'rnatish, sanitariya va gigiyena qoidalarini targ'ib etish zarur. O'sha davrlarda gazeta sahifalarida vabo kasalligi haqida shifokor maslahatlari ham e'lon qilingan.

Toshkentdagi vaziyat keskinlashyotgani haqidagi xabarlar 1892-yil iyun oyining o'rtalaridanoq ma'lum bo'la boshladi. Shaharda vabo boshlangandan boshlab 12 ta qabriston yopib qo'yilgan. Vabo kasalligi bilan o'lganlarni dafn etish uchun 4 ta qabriston belgilangan bo'lsa ham ularning 1 tasiga dafn etishgagina ruxsat berilgan. Toshkent o'sha vaqtlarda ham katta hududni egallangan shahar edi. Toshkentning umumiy maydoni Maskva va Peterburg maydoniga teng kelardi. Vafot etganlarni butun shahar bo'ylab uzoq masofaga olib borishlari zarur edi. Tobutni qo'lda ko'tarib yurish va dafn etish marosimida ko'pchilikning ishtirok etishi ham taqiqlanadi. Musilmon odatlariga ko'ra vafot etganlarni janozasiz dafn etib bo'lmaydi. Janozada esa qarindosh-urug'lar, mahalla-ko'y ishtirok etishi kerak. Sanitariya maqsadlarida suvlarni dorilash ham mahalliy aholi o'rtasiga turli mish-mishlarga sabab bo'ladi. Shaharda bizni zaharlab va qirib tashlash maqsadida suvlarni dorilamoqdalar degan gaplar tarqaladi. Vrachlar kasallarni tezroq o'ldirish maqsadida ularga dorilar bermoqda degan ovozarlar yoyiladi.

Vaziyat keskinlashayotganini sezgan polkovnik Putinsev vabo kasalligining oldini olish maqsadida ko'rilyotgan tadbirlarni aholiga tushuntirish uchun Qurbon hayiti kuni o'tkaziladigan ommaviy yig'inlardan foydalanmoqchi bo'ldi. Qurbon hayiti 23-iyun kuni boshlandi. Polkovnik Putinsev ertalab soat 5 da 10 ming kishi to'planib namoz o'qiydigan Jome' masjidi oldiga keldi. Putinsev o'zbek tilini yaxshi bilsa ham, nutqini rus tilida so'zladi. Uning nutqini Ko'kcha oqsoqoli Ibrohimbek tarjima qilib turdi. U yig'ilganlarni Qurbon hayiti bilan tabriklab, ba'zi kishilar shaharda tartibsizliklar uyushtirish uchun turli ig'volar tarqatayotganini, barcha mish-mishlar noto'g'ri ekanini, imperator janobi oliylari va oliy hokimiyat har doim mahalliy aholi haqida g'amxo'rlik qilayotganini aytdi.

Shaharning eski oqsaqoli Inog'omxo'ja aholining noroziligidan foydalanib, olomoni o'z raqibi Muhammadyoqubga qarshi chiqishga chaqirgani to'g'risida ham ma'lumotlar bor. Bu voqeaga oid manbalarda Inog'omxo'ja va Muhammadyoqub o'rtasidagi ziddiyatlar, hokimiyat uchun kurashish qo'zg'olonning asosiy sababi sifatida tasvirlanadi.

Eski shaharning katta oqsoqoli lavozimi katta daromad manbai bo'lganligi sababli, bu vazifada 20 yildan ortiq ishlagan Inog'omxo'ja o'z o'rnini

Muhammadyoqub egallashiga aslo toqat qila olmas edi. Uning qarindosh-urug'lari va u oqsoqol bo'lgan davrda lavozimga tayinlagan kishilar og'irlashib borayotgan vaziyatdan foydalanib, Muhammadyoqubni katta oqsoqollik lavozimidan olib tashlashni rejalashtirdilar. Bu nizolar ham shahardagi vaziyatning keskinlashishiga olib kelgan sabablaridan biri bo'lishi mumkin.

23-iyunda tunda bir necha kishi vafot etdi. Mirshab Ahmadxo'ja katta oqsaqol Muhammadyoqubga, vafot etganlar vrach ko'rigidan o'tkazilmasdan dafn etildi, deb xabar berdi. Ahmadxo'ja vaziyatni keskinlashtirish maqsadida, bosh oqsoqolning buyrug'iga binoan murdalarni vrach tekshirishi uchun qabrdan kavlab olinadi, degan ovozani ham shaharda tarqatdi. Bu xabar esa xalqning noroziligini kuchaytirib, qo'zg'olon tezlashishiga olib keldi.

1892-yil 24-iyun kuni 500 kishilik olomon shahar boshlig'ining uyi tomon yura boshlandi. Ular ko'plab mahallar, ko'chalarga kirib qo'zg'olonida ishtirok etishga chaqirganlar. Dastavval olomon oqsoqol Muhammadyoqubning uyiga yo'l oldilar va baland ovozda uni haqorat qila boshladilar. Bu paytda Muhammadyoqub yangi shaharga qochib ketgan edi.

Yangi shaharga qarab olomon ikki guruh bo'lib bordi. 100 kishidan iborat bo'lgan birinchi guruhga 80 yoshli Eshon Aziz boshchilik qildi. 500 kishidan iborat bo'lgan ikkinchi guruhga esa eshon Abdulqosimxo'ja va bozor oqsoqoli Ziyomhammad Isomammedov yetakchilik qildi.

Putinsev olomon bilan uchrashish maqsadida eski shahar tomon yo'l oldi va Voronsev hiyobonida qo'zg'olonchilar bilan uchrashdi. Qo'zg'olonchilar katta oqsaqolni ustidan shikoyat qilishga kelayotgani aytishdi. Putensev bilan birga kelgan Muhammadyoqub olomonga qarata do'q qilib qamchi bilan qo'rqitib ularni orqaga qaytarmoqchi bo'ldi. Olomon uni toshbo'ron qila boshladilar. Bundan qo'rqan oqsaqol Muhammadyoqub yangi shaharga qochib ketdi va otini ko'chada qoldirib shahar boshlig'i boshqarmasi kotibining uyiga yashirinib oldi. Xalq Putensevdan shahar oqsoqolini tutib berishini talab qila boshladilar. Putensev oqsaqolni tarafini olgani uchun qo'zg'olonchilar uni hovlini o'rtasiga sudrab kelib ura boshladilar va Putensev hushidan ketdi. U uziga kelganida undan Toshkentda vabo kasali yo'qligi va doktorlarni shahardan chiqib ketishi zarurligi, vafot etganlar eski qabristonlarga ko'milishi mumkinligi haqida tilxat berishni talab qila boshladilar. Putensev ularga qarab hech qanday tilxat bermasligini aytdi.

Qo'zg'olon vaqtida chor amaldorlari va rus aholisidan biror kishi ham halok bo'lmadi. Polkovnik Putinsev va yana bir necha kishigina yengil jarohatlandi, xolos.

Qo'zg'olonchilar tomonidan shahar boshqarmasi idorasining vayron etilishi va talon-taroj qilinishi haqidagi ma'lumotlar ham bir yoqlama va bo'rttirilgan. Chor amaldorlari tomonidan tuzilgan hujjatda shunday deyiladi: "Boshqarma binosida va xizmatchilarning uylarida barcha oynalar sindirildi, mebellar buzib tashlandi, deraza pardalari yirtildi, barcha qog'ozlar va kitoblar yo'q qilindi, hamma yoqqa siyoh to'kib tashlandi, lekin podsho va general-gubernatorning rasmlariga hech kim qo'l tegizmadi."

Putinsevni qo'zg'olonchilar o'rtaga olib turgan paytda yangi shaharning politsmeysteri Kryuchkov boshqarma hovlisiga kirib keldi. Shahar boshlig'i unga bo'layotgan voqealar haqida harbiy gubernatorga ma'lumot berishni, qo'rg'ondan harbiy kuchlarni yordamga chaqirishni topshirdi.

Boshqarma oldiga soqchilar bilan birga harbiy gubernator, keyin qurolli soldatlar ham keldi. Buni ko'rgan qo'zg'olonchilar turli tomonga qochib ketishdi. Harbiy gubernator general-leytenant Grodekovning ko'rsatmasiga ko'ra, soldatlar yetib kelgan paytda boshqarma oldida qo'zg'olonchilar qolmagan edi.

"Turkestarskiy vedemosti" gazetasi yozishicha, ertalab soat 10:00 lar atrofida to'polon bo'layotgan joyga harbiy gubernator general-leytenant Grodekov 80 tacha qurollangan 1-o'qchi batalyoni soldatlari bilan yetib kelgan.

Shundan keyin qo'zg'olonchi olomondan qattiq o'ch olish boshlandi. Soldatlarga qo'shib ketgan rus aholisi va ularning orasidagi bezorilar dahshatli qirg'in yo'liga o'tib oldilar. Ular mahalliy aholini ushlab olib, qo'lga tushgan narsa bilan ura boshladilar.

Guristonni bosib olishda Skobelev bilan yonma-yon turgan general Grodekov ham qurolsiz aholi ustidan yengil g'alabalar qilish va shu yo'l bilan obro' orttirishga o'rganib qolgan edi. U boshqarma oldida to'planayotgan rus olomoniga murojaat qilib shunday dedi:

"Rus birodarlar, qo'lingizga nima tushsa oling-da, sartlarni boplab savalang!"

Bu chaqiriqdan ruhlangan rus aholisi mahalliy "yovvoyilarning" ta'zirini yaxshilab berish uchun olomonning ketidan quvib borib, uchragan kishini ayovsiz do'pposlayvergan. Anhor yonidagi jar yoqasiga kelganda, qochishga joy topa olmay qolgan olomonni suvga itarib yuborishgan. Ko'plari esa kaltaklarning dahshatidan qo'rqib ketib, o'zini suvga tashlagan. Ularning aksariyati mayib bo'lib, suvga cho'kib ketgan. Ana shu qirg'in paytida qancha odam halok bo'lgani haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Ertasi kuni anhordan 80 ta odamning murdasi topildi. O'sha kuni halok bo'lganlarning soni yuz kishidan ortiq edi.

Harbiy gubernator Grodekov shahardagi vaziyat keskinlashayotganini bila turib, o'z vaqtida zarur choralarni ko'rmaganlikda ayblandi. Qo'zg'olonchi deb

hibsga olingan kishilar ustidan sud boshlanmasdan oldin u o'zining uyida so'roq qilindi. Lekin so'roq vaqtida qamoqqa olingan kishilar bilan yuzlashtirilmadi. U o'z lavozimidan bo'shatilib, Uzoq Sharqqa ishga yuborildi va tezda iste'foga chiqib ketdi. Shahar boshlig'i polkovnik Putinsev ham ishdan olinib, uning o'rniga ancha qat'iy va jiddiy rahbar deb tanilgan Toshkent uyezdi boshlig'i polkovnik Tveritinov tayinlandi. Keyinroq esa Putinsev Toshkent uyezdi boshlig'i lavozimiga qo'yildi. Eski shahar katta oqsoqoli Muhammadyoqubning o'rniga politsiya pristavi Sedov tayinlandi. Unga Eski shaharda yashab, o'sha hududlarni nazorat qilish vazifasi yuklatildi. Eski shahardagi barcha qozi va oqsoqollar qo'zg'olon vaqtida loqaydlik ko'rsatganlikda ayblanib, ishdan chetlatildi. Hatto mahalliy mirshablarning o'rniga ham rus millatiga mansub kishilarni qo'yish haqida buyruq berildi.

Qo'zg'olon bostirilgandan keyin ko'rilgan tadbirlarda qattiq repressiyalar bilan ommani qo'rqitish, Rossiyaning yengilmas qudratini namoyish qilish, omma orasida obro'-e'tibori katta bo'lgan va g'alayonga boshchilik qilishi mumkin bo'lgan kishilarni Turkiston o'lkasidan chiqarib yuborish, din arboblarni obro'sizlantirish, mahalliy ma'muriy idoralarning tarkibini yana ham ko'proq ruslashtirish, Turkistonda yashayotgan turli xalqlar o'rtasiga adovat urug'ini sepish maqsadlari birinchi o'ringa chiqa boshladi.

Mahalliy rus ma'muriyati qo'zg'olonning asl sabablarini yashirishga harakat qildi. Barcha tergov hujjatlarida mustamlakachilik zulmi kuchayib borayotgani, Rossiya sanoati mahsuloti ko'plab o'lkaga keltirilishi oqibatida minglab hunarmandlar xonavayron bo'layotgani, yerga egalikning o'lkada yuzlab yillar saqlanib kelgan an'anaviy shakllari inkor etilayotgani, aholining milliy va diniy e'tiqodlari oyoq osti qilinayotgani, mahalliy mehnatkashlarning vakillari o'lkani idora qilish ishidan butunlay chetlashtirilganligi xalqning noroziliklariga sabab bo'layotganligi haqida birorta ham ochiq fikr aytilmadi. Shunday yo'llar bilan mustamlakaga aylangan o'lkada tobora keskinlashib borayotgan milliy zulm jahon jamoatchiligidan yashirildi.

Nihoyat sud jarayoni bo'lib o'tdi. 8 kishi dorga osish yo'li bilan o'lim jazosiga hukm qilindi. Sud hukmida ularning butun mol-mulki musodara qilinishi zarurligini ham ko'rsatib o'tildi. 15 kishi 2 yil muddatga maxbuslar rotasiga yuborildi, 2 kishiga 6 oydan qamoq jazosi belgilandi. Hech qanday quroli bo'lmagan, rus aholisidan yoki soldatlardan birortasini o'ldirmagan, faqat shikoyati bilangina shahar boshlig'i oldiga kelgan olomondan 8 kishini osib o'ldirishga hukm qilishni hech qanday dalil bilan oqlab bo'lmas edi.

Bunday qo'zg'olonlar mamlakat hukumati tomonidan qabul qilinadigan noto'g'ri qarorlarning natijasi ham bo'lishi mumkin. Jumladan, yosh rus olimi Vladimir Xavkin 1892-yilda Paster institutida vabo epidemiyasiga qarshi vaksina ishlab chiqib, uni sinab ko'rish maqsadida Chor hukumatiga murojaat qiladi. Ammo Rossiya bu taklifni rad etadi. Rad etishining sababi esa gigiyenachilar va bakteriologlar o'rtasidagi kelishmovchilik deb hisoblanadi.

Bu qo'zg'olon Rossiya imperiyasining mustamlakachilik siyosatiga qarshi Turkiston xalqlarining ilk yirik norozilik namoyishlaridan biri bo'ldi. U nafaqat o'lkadagi ijtimoiy-siyosiy taranglikni oshirib yubordi, balki mustamlaka hukmronligining yanada kuchayishiga, mahalliy xalqning milliy ongida erkinlik va mustaqillik istagining ildiz otishiga ham turtki bo'ldi. 1892-yilgi voqealar mustamlakachilik zulmiga qarshi kelajakdagi yirik harakatlarga yo'l ochgan tarixiy burilish nuqtalaridan biri sifatida muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Хамидова, Х., & Мирзаева, Н. (2022). Хх аsr boshlarida mirzachol vohasidagi agrar o'zgarishlar (—Туркестанское сельское хозяйство jurnali asosida). Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 631-634.
2. Kurambayev, B., & Freedman, E. (2020). Ethics and journalism in Central Asia: A comparative study of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. Journal of Media Ethics, 35(1), 31-44.
3. Мирзаева, Н. Д., & Расулова, М. А. К. (2016). К вопросу о религиозном составе населения русских поселков в Голодной степи (начало ХХ века). Проблемы современной науки и образования, (11 (53)), 44-45.
4. Хамидова, Х., & Мирзаева, Н. (2022). Хх аsr boshlarida mirzachol vohasidagi agrar o'zgarishlar (—Туркестанское сельское хозяйство jurnali asosida). Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 631-634.
5. Мирзаева, Н. Д., & Расулова, М. А. On the issue of religious composition of the population of Russian settlements in the Hungry Steppe (the beginning of XX century) Mirzaeva N., Rasulova M. 2 К вопросу о религиозном составе населения русских поселков в Голодной степи (начало ХХ века).
6. Urazalievna, A. G., & Fotima, X. (2024). TURKISTON QO'RBOSHLAR HARAKATI VA ULARNING FAOLIYATI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI, 4(1), 5-10.
7. Urazalievna, A. G., & Aziza, P. (2024). FARG'ONA VODIYSIDAGI ISTIQLOLCHILIK HARAKATLARI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI, 4(1), 12-15.

8. Абдулхай, Г. У. (2020). ТУРКИСТОН АССР: ҚАНДАЙ ДАВЛАТ БЎЛИШИ КЕРАК ЭДИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 3(1).
9. Sangirova, D. (2019). Hajj and the ruling pilgrims. A look at the past, (18),
10. Маргилоний, М. А. (1999). Тарихи Азизий. Тошкент: Маънавият.
11. Сангирова, Д. Х. (2000). Тарихи Азизи. важный источник по истории изучения царского колониального периода: автореф.... канд. ист. наук. Ташкент, 1-2.
12. Mavlyanov, U. N. (2020). Problems of Ontology in the Heritage of Ali Safi. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(7), 540-545.
13. Mavlyanov, U. N. (2021). FAHRUDDIN ALI SAFI'S TEACHING ABOUT BEING. Bulletin of Gulistan State University, 2021(2), 61-67.
14. Мавлянов, У. Н. (2020). ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ И В НАСЛЕДИИ АЛИ САФИ. Вестник Российского философского общества, (1-2), 200-209.
15. Nematov, R. A., & Almanov's, Q. O. (2022). The role of historical sources in the study of the history of the turkish empire. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 2(10), 25-31.
16. Неъматов, Р. (2023). Илк ўрта асрлар Хоразм тарихшунослигининг бугунги ҳолати. История и культура центральной Азии, 1(1), 122-125.
17. Неъматов, Р. (2023). Хоразм Африғийлар сулоласи–Турк хоқонлиги сиёсий алоқалари. Journal of Fundamental Studies, 1(7), 16-23.
18. Кудратов, С. С. (1992). Поселения левобережья р. Нарын в Фергане (III в. до н. э.–V в. н. э.): Дис.... канд. ист. наук. СПб
19. Кудратов, С., & Маъруфов, Ш. (2021). МИРЗАЧЎЛДАГИ ҚАДИМГИ СУВ ИНШОАТЛАРИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 4(11).
20. Кудратов, С. (2022). Археологик ёдгорликлар–ёшларда ватанпарварлик туйғусини шакллантиришнинг муҳим омили. Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана, 1(01), 363-366.
21. Bosimovich, T. B., & Jonibek, R. (2022). FROM THE HISTORY OF EARLY MEDIEVAL POTTERY CRAFT. World Bulletin of Social Sciences, 16, 86-87.
22. BOSIMOVICH, T., & ALISHER, A. (2022). FROM THE HISTORY OF THE ANCIENT DEFENSE WALLS. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(5), 61-65.
23. Абдуматов, А. А. (2024). АКАДЕМИК АБДУЛАҲАД МУҲАММАДЖОНОВ ИЛМИЙ МЕЪРОСИДА ТАРИХИЙ ТАФАККУР МАСАЛАСИ. Science and innovation, 3(Special Issue 6), 426-431

